

महिला आरक्षण बिल की गूँज: पंचायत से लेकर संसद तक (आलोचनात्मक अध्ययन)

आकांक्षा सोनी

रिसर्च स्कालर, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, एल एन सी टी यूनिवर्सिटी, भोपाल (मध्यप्रदेश)

Paper Received On: 20 July 2024

Peer Reviewed On: 24 August 2024

Published On: 01 September 2024

Abstract

भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था का मूल आधार पंचायती राज व्यवस्था रही है। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की शुरुवात, महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रतीकात्मक कदम मात्र था और इससे उन्हें कोई वास्तविक शक्ति हासिल नहीं हुई। 73 वे और 74 वे संविधान संशोधन 1992-1993 से लेकर नारी शक्ति बंदन अधिनियम 2023 के लागू होने तक, के बाबजूद महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण देने के स्पष्ट सकारात्मक प्रभावों के बाद भी, वो ऐसी संस्थागत और सामाजिक चुनौतियों का सामना करती है, जो उनके पुरुष समकक्षों से अलग होती है। दुर्भाग्य की बात है की आरक्षण व्यवस्था, शिक्षा के उच्च स्तर, राजनीतिक जागरूकता और रोजगार के बाबजूद महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रफ्तार कम रही है। इसकी मुख्य वजह ये है कि समाज के एक बड़े हिस्से ने अपनी पित्रसत्तात्मक व्यवस्था को बरकरार रखा है। आरक्षण व्यवस्था के बाबजूद भी महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता अत्यंत कम रहती है इसके मुख्य कारण महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता, आत्मनिर्णय का अधिकार न होना, राजनीतिक निर्णयन प्रक्रिया में लैंगिकता सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण अंतर विद्यमान है, ऐसे में किशोर लड़कियों को राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए प्रेरित करने हेतु महिला नेताओं की भागीदारी होना अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तुत शोध- पत्र आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत जागरूकता और भागीदारी का सीमांकन करके प्राथमिक और द्वितीयक स्तरोत्तर पर आधारित है, यह शोध- पत्र ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था के बाबजूद भी सक्रिय भागीदारी न होने के लिये जिम्मेदार कारकों पर प्रकाश डालता है।

की-वर्ड:- नारी शक्ति बंदन अधिनियम, ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्था, महिला सहभागिता, आरक्षण व्यवस्था

प्रस्तावना

लिंग, वर्ग, धर्म या सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर भेदभाव के बिना महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक अधिकार देना “महिला सशक्तिकरण” कहलाता है। किसी राष्ट्र के विकसित होने के लिए यह एक आवश्यक शर्त है। भारत उन देशों में से एक है जहां महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं। भारत की पौराणिक कथाएँ महिलाओं को देवी का दर्जा देती हैं। देवी-देवताओं की पूजा की जाती है और उन्हें हमारे घर में प्रथम स्थान दिया जाता है लेकिन जब बात महिलाओं की आती है तो उन्हें मौलिक अधिकार भी नहीं दिये जाते।

1988 में, महिलाओं के लिये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना ने सुझाव दिया की महिलाओं को पंचायत से लेकर संसद स्तर तक आरक्षण प्रदान किया जाए। तदनुसार, संविधान में 73 वे और 74 वे संशोधन पारित किए गए जिसके

परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को अनिवार्य रूप से महिलाओं के लिये पंचायती और शहरी निकायों की एक तिहाई सीटे आरक्षित करनी पड़ी। वर्तमान में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे अन्य कई राज्यों में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिये कानूनी प्रावधान करते हैं। 1992 में, पी बी नरसिम्हा राव सरकार ने 73 वें और 74 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को पारित किया, जिसमें पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटे आरक्षित करना अनिवार्य था। तीन दशक से अधिक समय के बाद, 128 वें संविधान संशोधन अधिनियम को, जिसे नारी शक्ति बंदन अधिनियम नाम दिया गया है इसके अंतर्गत महिलाओं को लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में एक तिहाई सीटे आरक्षित करता है परंतु क्या यह संभव है की इस पुरुष प्रधान समाज में पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं को जो आरक्षण व्यवस्था प्रदान की गई है वो पूर्ण रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने में सफल होगी। आमतौर पर ये सुनने को मिलता है कि महिलाएँ समाज की जननी होती हैं और समाज की प्रगति महिलाओं के विकास पर निर्भर करती है। यदि एक माँ सशक्त होती है तो एक परिवार और अंततः पूरा समाज भी सशक्त होता है। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक शक्ति को बढ़ाना है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को आवश्यक समझा गया। इतिहास बताता है कि भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी हमेशा से रही है, लेकिन यह आकड़ा न्यूनतम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत को संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है जिसमें राज्य के नीति के निदेशक तत्व शामिल हैं। मई 1989 में, केंद्र सरकार ने विधेयक पेश किया, जिसमें लगातार स्वीकृत पंचायती राज का प्रस्ताव रखा गया। बलवंत राय मेहता समिति ने टिप्पणी की, कि पंचायती राज, विकास गतिविधियों में गाँव के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी। महिला आरक्षण बिल के अंतर्गत महिलाओं के लिए सीटे आरक्षित करने का कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया है की ऐसा करना संविधान में शामिल समता के अधिकार की गारंटी का उल्लंघन है। उनका दावा है की यदि आरक्षण लागू हुआ तो महिलाएँ योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएँगी, जिससे समाज में उनका दर्जा कमतर हो सकता है, इसी विरोधाभास के चलते आरक्षण मिलने के बाद भी महिलाओं की सक्रियता राजनीति में पूर्ण रूप से नहीं है और आगे भी संभावना कम है। 73 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992-1993 हमारे देश में जमीनी स्तर पर राजनीतिक सत्ता के लोकतंत्र में परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होना माना गया है इसके साथ ही साथ नारी शक्ति बंदन अधिनियम 2023 को भी महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से लाया गया है लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न धर्मों के जाति व भेदभाव धारण करने वाले लोग निवास करते हैं। यह नारी के प्रति अत्याचार और बलात्कार का प्रयास हमारे समाज की एक शर्मनाक समस्या है। किसी समाज में व्याप्त अंधविश्वास व रुढ़ीवादिता जैसे बुराई किसी भी देश की प्रगति को पीछे धकेल देती है। अपेक्षा की जाती है की वर्ष 2023 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की 1.6% की तुलना में 6.8% की दर से विकास करेगी लेकिन भारत के इस आशाजनक आर्थिक विकास के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में महिलाओं की भागीदारी अभी भी अनुरूप गति नहीं पा सकी है।

शोध- पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्त्रोतों पर आधारित है। पंचायत से लेकर संसद स्तर तक महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था होने के उपरांत पंचायत, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी के संबंध में प्राथमिक स्त्रोत को एकत्र करने के लिए एक मानक प्रश्नावली का उपयोग किया गया है। द्वितीयक समांकों के लिए वार्षिक पुस्तिकाएँ, प्रतिवेदन, जनगणना, प्रकाशित पुस्तकों, संपादकीय, प्रकाशित लेखों, अखबारों (दा टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण) तथा अन्य के माध्यम से शोध के संदर्भ में आकड़ों को एकत्रित करने का प्रयास किया गया है। 1992-1993 संशोधन अधिनियम के बाद पंचायत में महिलाएँ पूर्ण रूप से सक्रिय क्यों नहीं हुई हैं तथा उन समस्याओं का विश्लेषण करने का प्रयत्न किया गया है जिसके कारण आरक्षण के बाद भी महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। प्रस्तुत शोध-पत्र में पंचायत से लेकर संसद स्तर तक जो आरक्षण व्यवस्था महिलाओं के लिए की गई है उसके तदोपरांत भी राजनीतिक सक्रियता में कमी क्यों है? के संवंध में जिम्मेदार कारकों के संदर्भ में विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

साहित्य की समीक्षा

राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से विमर्श का अंग रहा है जिसके चिन्ह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दूढ़े जा सकते हैं। महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1930 के दशक में ही (जबकि आरक्षण पद्धति का बहुत विरोध था) समाज के सबसे दबे कुचले वर्गों के सशक्तिकरण के लिए दलित आरक्षण को स्वीकार कर लिया था। इसी प्रकार दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1990 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण निर्धारित कर दिया था। अब सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक के जरिए महिला सशक्तिकरण का वीणा उठाया है कम से कम भारतीय राजनीति में तो आरक्षण को ही पिछड़ों के सशक्तिकरण का उपाय मान लिया गया है दलित हो या पिछड़ी जातिया या महिला, हर पिछड़े वर्ग के लिए भारत के संविधान में आरक्षण का माध्यम चुना गया है। देश में करीब 660 जिला पंचायतों, 6900 माध्यमिक पंचायतों, 2.6 लाख ग्राम पंचायतों में 32 लाख से अधिक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें से 46% महिला प्रतिनिधि हैं। फिलहाल लोकसभा में 543 सीटें हैं। 33% आरक्षण मिलने के बाद 180 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 2019 के आम चुनाव में इस संख्या से आधी से भी कम सीटों पर महिलाएँ जीतकर संसद पहुँची थी कुल 78 महिलाएँ ही लोकसभा में जीतकर पहुँची थी यह कुल सदस्यों का 14% है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है। यह लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर लागू होगा। लोकसभा में 82% महिला सांसद 15.2% और राज्यसभा में 31 महिलाएँ 13% हैं।

जबकि पहली लोकसभा 5% के बाद से यह संख्या काफी बढ़ी है लेकिन कई देशों की तुलना में अभी भी कम है। हाल के संयुक्त राष्ट्र महिला आकड़ों के अनुसार, रवांडा (61%), क्यूबा (53%), निकरगुया (52%) महिला प्रतिनिधित्व में शीर्ष तीन देश हैं। महिला प्रतिनिधित्व के मामले में बांग्लादेश (21%) और पाकिस्तान (20%) भी भारत से आगे हैं। पिछले कुछ समय से भारत में हो रहे चुनावों में महिला मतदान का प्रतिशत बढ़ते हुए देखा आगे

है इसके बाबजूद देश के सबसे बड़े और प्रमुख सेक्टरों में महिलाओं की कमी एक बाद सवाल खड़ा करती है। यह सवाल है कि आखिर हम किन स्तरों पर चीजों को अनदेखा कर रहे हैं, जो राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में महिलाओं की हिस्सेदारी कम हो रही है। 2023 के आकड़ों के अनुसार, ईसीआई ने कहा कि आजादी के बाद से, लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का स्तर 10% बढ़ने में भी कामयाब नहीं हुआ। जेन्डर डिसपैरिटी किसी एक क्षेत्र में नहीं है। यह राजनीतिक परिदृश्य में भी बखूबी दिखाई देती है। महिलाओं को हर क्षेत्र में कम आँका जाता है और साथ ही साथ कम पारिश्रमिक, सीमित संसाधन और नेटवर्किंग के सीमित रास्ते उन्हें मिलते हैं। यह विषमता महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी है। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया गया लेकिन लेकिन इस पित्रासत्तात्मक देश में महिलाओं के लिए क्या सही है क्या नहीं है यह पित्रासत्तात्मक समाज पहले ही तय कर चुका है इसी कारण आरक्षण के बाबजूद भी महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता हमेशा से कम रही है। आजादी के बाद से ही लाख कोशिशों के बाबजूद राजनीति में महिलाओं की कुल भागीदारी का आकड़ा सुखद संदेश देता नहीं दिखाई दे रहा है। इन्टर पार्लियामेंट्री यूनियन की रिपोर्ट के मुताबिक, 17 वीं लोकसभा में कुल सदस्यों में महिलाओं का आकड़ा केवल 14.44% था। निर्वाचन आयोग की अक्टूबर 2021 तक की रिपोर्ट के अनुसार संसद के सभी सदस्यों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 10.5% है। राज्य विधानसभाओं में तो स्थिति और खराब है और केवल 9% महिला विधायक हैं। इन्टर पार्लियामेंट्री यूनियन की रिपोर्ट में संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत दुनिया भर के 193 देशों में 144 वें नंबर पर है। 2023 में लोकसभा में 82 महिला सांसद थीं जो कुल सदस्यों के मुकाबले 15.2%, ऐसे ही राज्यसभा में 31 महिलाओं का आकड़ा कुल सदस्यों का केवल 13% थी। देश में पहली लोकसभा में केवल 5% महिला सांसद थीं। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि इस आकड़े में काफी बढ़ोतरी हुई है पर दुनिया के कई देशों के मुकाबले हम अभी भी काफी पीछे हैं। यू तो महिलाएँ राजनीति के उच्च शिखर पर पहुँच चुकी हैं, लेकिन उन्हें राजनीति में वह सम्मान आज तक नहीं मिल सका है, जिसकी वह हकदार हैं और तो और देश की राजधानी में जहाँ देश की संसद है और जहाँ से देश की सरकार चलती है उससे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति अच्छी नहीं है। यह जानकर हैरानी होगी की मौजूद समय में दिल्ली एनसीआर की 13 लोकसभा सीटों में से केवल दिल्ली की एक सीट पर ही महिला सांसद नहीं है। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी को अलग कर दिया जाए तो अन्य एक भी सीट पर महिला सांसद नहीं है। राजनीति में महिलाओं की दशा बताने के लिए दिल्ली एनसीआर का उदाहरण ही काफी है।

परिणाम एवं निष्कर्ष

देश की पंचायती राज व्यवस्था जब 30 वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और महिलाओं को पंचायत और संसद दोनों में आरक्षण लागू कराया जा चुका है तब सच्चाई ये है कि महिला के आरक्षित पद पर जीते महिला जनप्रतिनिधि के पति, परिवार के दबंग पुरुष उस पद पर डी-फ़ैक्टो आसीन होकर राज कर रहे हैं। किसी भी महिला के जीतने पर लोग उस महिला को कम बल्कि उसके पति, पिता, ससुर को अधिक बधाई देते हैं। क्या पुरुष प्रधान समाज में जनप्रतिनिधि मात्र बनने से महिलाओं का सशक्तिकरण हो सकता है? रिपोर्ट एवं रिसर्च की माने तो महिलाओं के सशक्तिकरण एवं हिस्सेदारी के बीच कोई सीधा संबंध नहीं दिख रहा है। जनप्रतिनिधि बनने के बाद केवल 5-10%

महिलाये ही घर की दहलीज पार कर राजनैतिक भागीदारी दे रही है। अमेरिका की उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने संयुक्त राष्ट्र में अपने पहले सम्बोधन में कहा था कि किसी देश में लोकतंत्र का स्तर महिलाओं के सशक्तिकरण पर निर्भर करता है केवल चुनाव जीतने से कुछ नहीं होता, निर्णय लेने की शक्ति मिली या नहीं, उस शक्ति के सदुपयोग करने के लिए किस तरह का वातावरण मिल रहा है ये महत्वपूर्ण है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने अधिकारों का दुरुपयोग होने से बचाए जिससे जो आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है उसको अपनी ताकत बनाए, कहीं “प्रधानपति” वाला कल्चर संसद तक न पहुंच जाए, जो पंचायत चुनावों में मिले आरक्षण में होता है जहां महिला प्रधान चुनी जाती है और प्रधानी उनके पति करते हैं क्योंकि भारत एक गहन पित्रासत्तात्मक समाज है और महिलाओं को प्रायः पुरुषों से हीन समझा जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- बीजू एम आर (2006), महिलाओं की राजनीति ने भारत में आरक्षण, महिला सशक्तिकरण मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली
 सेठ, प्रवीण: वुमन इम्पावरमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, कर्णावती पब्लिकेशन 1998
 बुच निर्मला, महिलाओं हेतु नियोजन की चुनौतिया, योजना वर्ष 56 अंक 8, 2012
 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
 मनोहर, सुजाता वी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर सतर्कता एवं जागरूकता की आवश्यकता
 श्रीनिवास, एम एन, सोशल वेंज इन मोरडर्न इंडिया, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि, नई दिल्ली 1966
 महिपाल, पंचायत में महिलाये, चुनौतिया और संभावनाए 2019
 चट्टोपाध्याय, अरुंधती: भारतीय राज्यों में स्त्री सशक्तिकरण योजना, नई दिल्ली 2012
 मोहंती, विदुत एवं नारायण शशि, वुमन एंड पोलिटिकल इंपावरमेंट, इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस, नई दिल्ली 2003
 अस्थाना, प्रतिमा: वुमन मूवमेंट इन इंडिया, विकास पब्लिशिंग नई दिल्ली
 सिंह वंदना, भारतीय समाज में महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता एवं सहभागिता के उभरते आयाम, पीएचडी शोधग्रन्थ
 बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी 2004
 पुलखा शिवानी, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इन पंचायती राज 2010
 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2010, इंपोआर्मेन्ट ऑफ वुमन थ्रू पंचायती राज
 महानता उपासना एंड सिंह सम्राट, द पोलिटिकल इंपोआर्मेन्ट ऑफ मन्ॉरटी वुमन थ्रू पंचायती राज, 2007
 काठीला गंगेश्वर, रुरल वुमन पार्टिसिपेशन इन इलेक्टरल पॉलिटिक्स, 2012
 द टाइम्स ऑफ इंडिया
 हिंदुस्तान टाइम्स
 नव भारत टाइम्स
 दैनिक जागरण
 अमर उजाला
 संपादकीय
 विकिपिडिया
 शोधगंगा